

DERMATOVENEROLOGİYADA TELEMEDITSINANING O'RNİ

¹ O'ktamova Dinara Zafar qizi

² Uktamov Diyorbek Zafar o'g'li

¹ Toshkent tibbiyot akademiyasi 5-bosqich talabasi

² Toshkent tibbiyot akademiyasi 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7559847>

Annotatsiya: Ushbu maqolada yangi Telemeditsinaning rivojlanishi, afzalligi va qo'llanish doirasi uning ahamiyati haqida fikr yuritilgan. Shuningdek Teledermatologiya va uning qulayligi, yutuqli jihatlari alohida takidlab o'tilgan.

Kalit so'zlar: telemeditsina, teledermatologiya, akne, COVID-19, epidemiya, telekonsultatsiya, vizual, instrumental.

Telemeditsina (TM)ni amaliy yo'lga qo'ygan birinchi mamlakat Norvegiya bo'lib, u erda an'anaviy tibbiy yordam olish qiyin bo'lgan ko'plab joylar mavjud. Ikkinchi loyiha Fransiyada fuqarolik va harbiy flot dengizchilari uchun amalga oshirildi. JSST tibbiyotda ilmiy hujjatlar va ma'lumotlarning elektron almashinuvini, telekommunikatsiya tarmoqlari, videokonferensiyalar, muhokamalar va uchrashuvlar, elektron ovoz berish orqali tezkor qidiruvni o'z ichiga olgan global telekommunikatsiya tarmog'ini yaratish loyihasini ishlab chiqmoqda. Yevropa hamjamiyati Telemeditsinaning turli jihatlari rivojlantirishga qaratilgan 70 dan ortiq xalqaro loyihalarni moliyalashtirdi: tez tibbiy yordamdan (HECTOR loyihasi), uy sharoitida davolanishgacha (HOMER-D loyihasi). Loyihalarning asosiy vazifasi tibbiy ma'lumotlarni ro'yxatga olish va rasmiylashtirish, ularni uzatish va qabul qilishga tayyorlashga qaratilgan tibbiy informatika usullarini ishlab chiqishdan iborat.

Hozirgi vaqtda dunyoda 250 dan ortiq telemeditsina loyihalari ma'lum bo'lib, ular tabiatiga ko'ra klinik (ko'pchilik), ta'lim, axborot va tahliliy loyihalarga bo'lingan. Geografik taqsimot bo'yicha loyihalar mahalliy (bir muassasa doirasida mahalliy, ulardan 27%), mintaqaviy (40%), milliy (16%) va xalqaro (17%) bo'linadi. Telemeditsinaning 23 foizi qishloq va chekka hududlar aholisiga tibbiy yordam ko'rsatish uchun ishlatiladi. Amerika Telemeditsina assotsiatsiyasining statistik ma'lumotlariga ko'ra, masofaviy maslahatlar va monitoring shifoxonaga yotqizish sonini 19% ga, yuzma-yuz maslahat uchun tashriflar sonini esa 70% ga kamaytiradi. Onlayn maslahatlar tufayli og'ir bemorlarni transportirovka qilishda tejamkorlik yiliga million mablag'larni tejashga olib keladi. Telemeditsina maslahatlari tibbiy ma'lumotlarni telekommunikatsiya aloqa kanallarida uzatish orqali amalga oshiriladi. Maslahatlashuvlar "store-and-forward" (eslab qol va

yuvor) rejimda ham, “live, real-time” (real vaqt) rejimida ham amalga oshirilishi mumkin.

Masofadan turib konsultatsiyani tashkil etishning eng arzon va eng oson usuli tibbiy ma'lumotlarni elektron pochta orqali yuborishdir. Bu holat favqulodda vaziyatlar uchun juda mos kelmaydi, lekin bu jarayon kam chiqim va juda samaralidir. Ushbu maslahatlashuvlar texnik jihozlar nuqtai nazaridan ancha talabchan bo'lib, ular keng qamrovli aloqa kanallari va videotexnika vositalaridan foydalangan holda amalga oshiriladi. Rejalashtirilgan, favqulodda video konsultatsiyalar va videokonsilbumlar farqlanadi. Ushbu barcha holatlarda bemor va davolovchi shifokor o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri aloqa ta'minlanadi. Masofaviy videokonsultatsiya bemorning shifokorga tashrifidan ko'ra ancha arzon hisoblanadi va ular orasidagi masofaga qarab, xarajatlar nisbati Telemeditsina xisobiga 50 baravargacha bo'lishi mumkin.

COVID-19 koronavirus epidemiyasi butun dunyoda Telemeditsinaning rivojlanishi va joriy etilishiga kuchli turtki berdi. Pandemiya Telemeditsina xizmatlariga murojaatni bir yilda bir necha baravar oshirishi mumkin. Sababi epidemiya vaqtida turli cheklovlar o'rnatilishi bemorlarni tibbiy xizmatdan foydalanish imkoniyatlarini kamaytirdi. Ayni shu damda dermatologik yordam ko'rsatishni tashkil etishda zamonaviy telemeditsina texnologiyalarini joriy etish muhim va dolzarb muammo hisoblanadi.

Teledermatologiya (TD) – dermatologiya mutaxassislariga ularga muhtoj bo'lganlarga yordam berishni ta'minlash uchun turli xil aloqa texnologiyalaridan foydalanadigan masofadagi dermatologiyadir. Asosan, bu bemor bilan shifokorning bevosita aloqada bo'lishini ta'minlaydi. Dermatologik telekonsultatsiyalar tashxislash, davolash va prognozi jiddiy qiyinchiliklarni keltirib chiqaradigan, ijtimoiy ahamiyatga ega va farqlash qiyin bo'lgan kasalliklarga nisbatan muhimdir. Zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish esa dermatovenerologlarga bemor bilan «face-to-face» “aloqa”siz masofadan turib tibbiy amaliyotni amalga oshirishga yordam beradi, jumladan, uning tekshiruvi, diagnostikasi va yakuniy tashxisi. Teledermatologiya rivojlanayotgan mamlakatlar uchun katta istiqbolga va katta ijtimoiy ahamiyatga ega asosiy tibbiy yordam. Dermatologiyada telemeditsinadan foydalanish davolash va diagnostika sifatini oshirish bilan birga shifokor mehnatini tejamkor qiladi. Tadqiqotchilarning fikricha, Teledermatologiyaning asosiy ustunligi tor mutaxassislar bilan yetarli darajada ta'minlanmagan chekka hududlarda ixtisoslashtirilgan yordamdan foydalanishni sezilarli darajada yaxshilash va

tezlashtirish imkoniyatidir, bu esa fuqarolarning tibbiy xizmatlardan foydalanishdagi tengsizligini bartaraf etadi. Bundan tashqari, Teledermatologiya ma'lum ijtimoiy-iqtisodiy to'siqlarga duch kelgan bemorlar uchun davolanish imkoniyatini kengaytirishi mumkin: bolalarga g'amxo'rlik qilish zarurati; cheklangan harakatchanlik; ijtimoiy tashvishning kuchayishi; qiyin ish tartibi.

Bunday hollarda asinxron "Store-and-forward" Teledermatologiya aloqasidan foydalanish maqul hisoblanadi: shifokor fotosuratlar, video materiallar va tekshiruv natijalarini yuzma-yuz qabul qilmasdan baholaydi, ko'pincha har bir aniq holat uchun kamroq vaqt sarflaydi, bu esa afzallik deb hisoblanishi mumkin. Pandemiya davrida TM xizmatlaridan foydalangan 52 nafar akne bemorlari o'rtasida o'tkazilgan so'rovga ko'ra, 92,3% dermatolog tomonidan ularga berilgan e'tibordan qoniqish hosil qilgan va davo samaradorligi 86,5%dan oshgan. Bundan tashqari, umumiy amaliyot shifokori darajasida Teledermatologiya yordamida turli dermatologik kasalliklarni tekshirish, bemorlarni vaziyatning dolzarbligiga qarab keyingi ixtisoslashtirilgan yordam uchun "tezkor" va "kechiktirilgan" guruhlariga ajratish mumkin. TM ning potentsial foydalariga qaramasdan dermatologiya, asosan tasvirlarga yo'naltirilgan soxa sifatida TMDan foydalanish uchun tibbiyotning eng mos sohasi bo'lishiga qaramay, uning ushbu sohada keng qo'llanilishi jiddiy professional qarshilikka duch keladi. Masalan, videomaterial sifatining qoniqarsizligi yoki noto'liq tasvir, fayllarning almashinuvi shifokor va bemor o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni murakkablashtirishi va turli xatolarga olib kelishi mumkin. Tananing zararlangan qismini yetarli darajada aniqlanmagan tasvirlari, shuningdek, tananing toshmalari bo'lgan intim qismlarini cheklangan suratga olish morfologik elementlarni baholash, kasallikning rivojlanishini tahlil qilish, diagnostika qilish va vaziyatni baholash uchun jiddiy to'siq bo'lishi mumkin. Teledermatologiyaning asosiy etik muammolaridan biri shifokor va bemor o'rtasidagi "jonli" aloqani yo'qotishdir. Yuzma-yuz konsultatsiyada dermatolog bemorni umumiy va maxsus instrumental tekshiruvdan o'tkazadi, masalan, lyuminestsent tekshiruv, diaskopiya va boshqalar, bu o'nlab kasalliklarni ajratish va taxminiy tashxis qo'yish imkonini beradi. Shu jumladan, bemorning hidiga yoki qipiqilanish tabiatiga ko'ra, palpatsiya paytida taktil sezgi bilan, maxsus bo'yoqlar bilan bo'yalganida terining rangi o'zgarishi bilan. Teledermatologiya konsultatsiyasi shifokorni bu imkoniyatdan mahrum qiladi.

Xulosa qilib shuni aytishim mumkinki, Pandemiya davrida Teledermatologiyadan faol foydalanish tajribasi uning imkoniyatlari va cheklovlarini ko'rsatdi. Shubhasiz, ayrim muammolar yangi texnologiyalarni ishlab chiqish (masalan,

tasvir sifatini oshirish), etik (axloqiy) va huquqiy me'yorlarni ishlab chiqish (maxfiylikni muhofaza qilish muammosi) va tibbiy ta'limga Teledermatologiya dasturlarini faol joriy etish sog'liqni saqlashning ushbu sohasini yanada rivojlantirishni joriy etish bosqichma-bosqich hal bo'ladi. Biroq, Teledermatologiyani ijtimoiy mas'uliyat bilan va bemorga yo'naltirilgan holda rivojlantirish uchun dermatologiyada yordam ko'rsatishning o'ziga xos xususiyatlarini (vizual va instrumental tekshiruv zarurati, visual ko'rik) tushunish muhimdir. Shifokor va bemorlarning o'zaro munosabati, bu tibbiy-diagnostik muolajalar va tadbirlarining muvaffaqiyatini belgilaydi.

References:

1. Teri va tanosil kasalliklari kitob, S.Aripov
2. Наливаева А.В. Информационные технологии в медицине: доказанные факты и нерешенные проблемы. Бюлл. мед. Интернет-конференций. 2012; 2 (11): 894–897.
3. Посненкова О.М., Киселёв А.Р., Гриднев В.И. и др. Контроль артериального давления у больных гипертонией в первичном звене здравоохранения. Анализ данных регистра артериальной гипертонии. Кардиоваск. терап. и профил. 2012; 11 (3): 4–11.
4. Telemedicine in Japan. JTТА, 2013. URL: http://jtta.umin.jp/pdf/telemedicine/telemedicine_in_japan_20131015-2_en.pdf (дата обращения: 07.11.2017).